

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ НАСОСОВ С РАЗРАБОТКОЙ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ IOS И ANDROID

MAINTENANCE AND REPAIR OF PUMPS WITH THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC METHODS BASED ON THE IOS AND ANDROID OPERATING SYSTEMS

БРОВЧЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ,

Сургутский завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина.

BROVCHENKO ROMAN NIKOLAEVICH,

Surgut Condensate Stabilization Plant named after V.S. Chernomyrdin.

В данной статье рассматривается проблема диагностирования насосных агрегатов перекачки стабильного конденсата с использованием рациональных низкостоимостных методов. Предложена медианная технология диагностирования насоса консольного исполнения с применением мобильных средств связи обслуживающего персонала с прединсталлированным программным обеспечением заданного профиля (на базе операционных систем iOS и Android). Установлено, что разработанная технология технического диагностирования насосного оборудования с использованием личных средств связи обслуживающего персонала с предварительно инсталлированным специализированным программным обеспечением, соответствует требованиям, предъявляемым к средствам измерений и диагностики насосного парка.

This article discusses the problem of diagnosing pumping units for pumping stable condensate using rational low-cost methods. A median technology for diagnosing a console-type pump using mobile communication tools for service personnel with pre-installed software of a given profile (based on iOS and Android operating systems) is proposed. It has been established that the developed technology of technical diagnostics of pumping equipment using personal means of communication of service personnel with pre-installed specialized software meets the requirements for measuring and diagnostic tools of the pumping fleet.

Ключевые слова: *насос, стабильный конденсат, техническое обслуживание, ремонт, диагностика, мобильные средства связи, обслуживающий персонал.*

Key words: *pump, stable condensate, maintenance, repair, diagnostics, mobile communications, maintenance personnel.*

Актуальность исследования.
Текущая ситуация в нефтедобывающей промышленности в настоящее время является крайне нестабильной, что вызвано такими возмущающими факторами как борьба за рынок сбыта участников нефтяной сделки ОПЕК+ и общепланетарная пандемия острой респираторной инфекции COVID-19 [4, с. 125]. В результате влияния обозначенных факторов на рынке нефти сформировалось явление превышенного предложения, что привело к отрицательной ценовой динамике (впервые в истории цены фьючерсных контрактов на нефть принимали отрицательные значения) [7, с. 18]. Учитывая тренды динамики, актуальными и целесообразным является изыскания и разработка технико-технологических решений,

направленных на повышение эксплуатационной эффективности и надёжности основного и вспомогательного оборудования, что выражается в снижении финансового потока на сложные восстановительные ремонты и/или замену высокостоящего оборудования [1, с. 24]. Одним из таких направлений является разработка методов раннего диагностирования и недопущения возникновения значительных дефектов, приводящих к выходу из строя насосного оборудования, а также ускорения ремонтно-восстановительных технологических процессов (при эффективном и быстром диагностировании/дефектовании) с целью обеспечения бесперебойной работы насосных установок.

Цель исследования: разработка технико-технологических решений по применению программных продуктов (на основе ОС iOS и Android) при диагностике насосного оборудования.

Обзор литературы.

Современные методы диагностики насосного оборудования подразумевают использование новейших измерительно-диагностических комплексов в нормализованном порядке и периодичности [6, с. 18].

В настоящее время производители насосного оборудования стремятся осуществлять блочно-модульную компоновку, которую при соответствующем обосновании экономической целесообразности оборудуют стационарными системами поточного контроля (диагностирования) технического состояния насосов с выводом оперативных данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора [2, с. 36]. Однако реализовать данное решение повсеместно не представляется возможным, поэтому рынок современного технико-диагностического и электронно-измерительного оборудования предлагает широкий номенклатурный ряд оборудования соответствующего профиля.

В частности, для насосов применимы такие мобильные комплексы диагностики: тепловизор, эндоскоп, виброметрическое оборудование, УЗД-дефектоскоп, акустический дефектоскоп, визуально-оптический (визуально-инструментальный) контроль [3, с. 237].

При большом и разнообразном наполнении номенклатурного ряда приборов и оборудования для инструментального диагностирования технического состояния насосных агрегатов не представляется возможным обеспечить их постоянную доступность на эксплуатационной базе для обслуживающего персонала ввиду значительной стоимости (приобретение вышеуказанных диагностических комплексов должно быть экономически обоснованным), конструкционной сложности и сложности использования (для использования обозначенных выше диагностических комплексов необходим специально обученный персонал), а также прочих технологических ограничений (использование для оборудования, расположенного на специальных стендах, использование при строгих условиях диагностических замеров, которые не всегда удаётся обеспечить и т.д.) [5, с. 39].

Ввиду определённых вышеуказанных сложностей в применении современных измерительно-диагностических комплексов, как альтернативный вариант, предложено использовать личные средства связи обслуживающего персонала с предварительно установленным специализированным программным обеспечением.

Материал и методы.

Исследование проводили на базе Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) в резервуарном парке (РП) деэтанализованного конденсата (ДК-1), сырьевом парке установки моторных топлив (СП УМТ).

Резервуарный парк ДК-1 (сырьевой парк установки моторных топлив) входит в состав производства №3, завода стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина. РП ДК-1 (СП УМТ) введен в эксплуатацию в 1989 г. Генеральный проектировщик парка – ДОО «ВНИПИгаздобыча», г. Саратов.

Резервуарный парк ДК-1 (СП УМТ) предназначен для приема, хранения и откачки сырья – стабильного конденсата, сырья УМТ, поступающего в парк по трубопроводу с установок стабилизации конденсата № 1,2,3 (УСК-1,.2,.3). Откачка стабильного конденсата из резервуарного парка осуществляется на установку моторных топлив (УМТ).

РП ДК-1 (СП УМТ) состоит из следующих сооружений и систем:

- площадки резервуаров;
- насосной;
- манифольдной;
- дренажной системы;
- внутриплощадочных эстакад технологических трубопроводов;
- системы пенноводотушения, которая включает в себя: лафетные стволы (ЛС №1-8), пожарные гидранты (ПГ-68-71), кольца орошения резервуаров Р-501/1-24, систему пенотушения насосной (ГПС-600, 15 штук) и манифольдной (ГПС-600, 15 штук); пожарных кранов – насосная 3 шт., манифольдная – 4 шт.;
- системы проливневой и хозяйственной канализации;
- компьютерной системы контроля уровня и объема продукта в резервуарах (буллитгах).

Принципиальная схема технологической линии установки стабилизации нефтеазоконденсаторной смеси Сургутского ЗСК представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема технологической линии установки стабилизации нефтеазоконденсаторной смеси Сургутского ЗСК

Работа резервуарного парка ДК-1 (СП УМТ) включает в себя три основные стадии:

- прием продукта – стабильного конденсата (СК);
- отстой и хранение продукта;
- откачка продукта на УМТ и внутриварковая перекачка.

Насосная РП ДК-1 (СП УМТ) состоит из следующих насосных агрегатов:

- насосы резервуарного парка ДК-1 (СП УМТ) тех. №Н-501/1,.2,.3,.4, марки НК-560/300;
- насос резервуарного парка ДК-1 (СП УМТ) тех. №Н-504, марки НК-560/335;
- насос резервуарного парка ДК-1 (СП УМТ) тех. № Н-500, НВ-50/50.

Насосы НК-560/300-В1вСДНТ-УЗ (рис. 2) – центробежные нефтяные консольные, применяются для откачки из резервуаров Р-501/1-24 парка ДК-1 (СП УМТ) стабильного конденсата (СК) – сырья для установки моторных топлив (УМТ). Перекачиваемая жидкость не должна содержать твердых взвешенных частиц в количестве свыше 0,2% масс, и размером более 0,2 мм.

Соответствуют техническим условиям ТУ 26-06-1534-88 и изготовлены на Волгоградском машиностроительном заводе в 1984 году, введены в эксплуатацию в 1992 году.

Рис. 2. Общий вид насоса НК-560/300-В1вСДНТ-УЗ

Насос НК-560/335-70-В1гСДНТ (рис. 3) – центробежный нефтяной консольный, предназначен для внутриварковой перекачки продукта из резервуара в резервуар и эксплуатируется в случае:

- ежесменной прокачки застойных зон и тупиковых участков;
- необходимости освобождения резервуара для подготовки к ремонтным работам;
- аварийного освобождения резервуара при разгерметизации или пожаре.

Рис. 3. Общий вид насоса НК-560/335-70-В1гСДНТ

Насос резервуарного парка ДК-1 (СП УМТ) тех.№ Н-500, НВ-50/50 (рис. 4) – агрегат электронасосный полупогружной типа НВ, предназначен для перекачивания нефтепродуктов из подземных дренажных емкостей. Перекачиваемая жидкость не должна содержать твердые включения размером более 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%.

Рис. 4. Общий вид насоса НВ-50/50

Соответствует техническим условиям ТУ 3631-008-00217389-97, изготовлен на Щелковском насосном заводе Московской области в 1988 году. Введен в эксплуатацию с 2001 года.

Для насосной РП ДК-1 (СП УМТ) Сургутского ЗСК установлен нормализованный порядок технического обслуживания и ремонта (система ТОиР), включающий нормативные методы диагностирования (обследования) насосного парка РП ДК-1 (СП УМТ).

Система ТОиР предусматривает выполнение следующих технологических операций на протяжении жизненного цикла насосного оборудования:

- организация и проведение технического обслуживания (включая работы по техническому диагностированию) в строго установленном порядке и в нормативные сроки;
- организация и проведение текущих ремонтов в строго установленном порядке и в нормативные сроки;
- организация и проведение капитальных ремонтов при окончании межремонтного периода при наработке заданного заводом-изготовителем лимитированного количества мото-часов.

Техническое диагностирование в нормализованном виде, используемое в настоящем времени в составе технического обслуживания в системе ТОиР использует следующие диагностические методы:

- неразрушающий контроль: визуальный контроль, вибродиагностика, УЗД, толщинометрия, дефектоскопия, прочее;
- разрушающий контроль: диагностирование конструктивных элементов при разборке насоса и его узлов, трибометрическое исследование износостойкости и уровня коррозионного и усталостного износа вырезанных элементов, прочее.

Техническое диагностирование производится с применением соответствующей специальной технической оснастки, характерной для каждого из методов диагностического контроля: датчики замера вибраций, оборудование для УЗД-контроля, различного рода дефектоскопы.

Согласно ТР 6100-20473-21-2016, ИЭ-34-00-8-2017, предусмотрены следующие методы поточного инструментального контроля эксплуатационно-технологических параметров функционирования консольно-исполнимых насосных агрегатов РП ДК-1 (СП УМТ).

Ввиду определённых сложностей в применении современных измерительно-диагностических комплексов, как альтернативный вариант, предложено использовать личные средства связи обслуживающего персонала с предварительно установленным специализированным программным обеспечением, что является предложением по совершенство-

ванию технологического процесса диагностирования насосных агрегатов РП ДК-1 (СП УМТ) Сургутского ЗСК.

Результаты и выводы.

Была разработана медианная технология диагностирования насоса консольного исполнения с применением мобильных средств связи обслуживающего персонала с прединсталлированным программным обеспечением заданного профиля (на базе операционных систем iOS и Android) (табл. 1).

Таблица 1. Медианная технология диагностирования консольных насосов с применением мобильных средств связи обслуживающего персонала с прединсталлированным программным обеспечением заданного профиля (на базе операционных систем iOS и Android)

Вид диагностических работ	Контролируемый параметр вместо измерения	ПК на базе операционных систем iOS и Android	Допустимое значение параметра
Оперативный диагностический контроль	Измерение виброскорости на подшипниковых опорах в вертикальном направлении	Vibration Meter (Smart Tools co.), vibration analysis (Kröber), VibSensor (Now Instruments and Software, Inc.)	6,0 мм/с
	Измерение виброскорости на лапах корпуса насоса в вертикальном направлении		1,8 мм/с
	Измерение температуры подшипников	Thermal Camera For FLIR One (Georg Friedrich), Thermal Camera FX: HD Effects Simulation (ILab), Thermal camera History IR (James desus)	+10°C
Плановый диагностический контроль	Измерение и спектральные составляющие виброскорости на всех подшипниковых опорах в трех направлениях	Vibration Meter (Smart Tools co.), vibration analysis (Kröber), VibSensor (Now Instruments and Software, Inc.)	6,0 мм/с
	Измерение виброскорости на лапах корпуса насоса, головках анкерных болтов в вертикальном направлении		1,8 мм/с
	Измерение уровня шума	Decibel - Threshold Sound Meter (Noise Levels) (Anirudh Sharma), Noise Meter (JINASYS), Шумомер (melon soft)	+6дБа
	Измерение температуры подшипников	Thermal Camera For FLIR One (Georg Friedrich), Thermal Camera FX: HD Effects Simulation (ILab), Thermal camera History IR (James desus)	+10°C

Неплановый диагностический контроль	Вибрации опорно-упорного подшипника или подшипников качения	Vibration Meter (Smart Tools co.), vibration analysis (Kröber), VibSensor (Now Instruments and Software, Inc.)	45 дБ
	Контролируемые параметры, их допустимые значения и место измерения соответствуют плановому контролю	-	-
Послеремонтный диагностический контроль	Измерение виброскорости на подшипниковых опорах в трех взаимно перпендикулярных направлениях	Vibration Meter (Smart Tools co.), vibration analysis (Kröber), VibSensor (Now Instruments and Software, Inc.)	4,5 мм/с
	Измерение виброскорости на лапах корпуса насоса и головках анкерных болтов в вертикальном направлении		1,0 мм/с
	Вибрация опорно-упорного подшипника или подшипников качения		35 дБ
	Измерение уровня шума	Decibel - Threshold Sound Meter (Noise Levels) (Anirudh Sharma), Noise Meter (JINASY), Шумомер (melon soft)	+6дБа
	Измерение температуры подшипников	Thermal Camera For FLIR One (Georg Friedrich), Thermal Camera FX: HD Effects Simulation (ILab), Thermal camera History IR (James desus)	+10°C

Таблица 2. Влияние неисправностей на виброакустический спектр насосных агрегатов

Причина повышенной вибрации	Направление
Дисбаланс вращающихся элементов. Ослабление посадки деталей ротора	Радиальное
Несоосность	Радиальное и осевое
Нецилиндричность шейки вала	Радиальное
Повреждение подшипников качения	Радиальное и осевое, обычное с низкой амплитудой
Овальность внутреннего кольца	
Радиальный зазор	
Неуравновешенность, разностенность сепаратора	
Волнистость, гранность шариков	
Дефекты дорожки внутреннего кольца	
Дефекты дорожки внешнего кольца	

Неравномерный зазор ротор-статор электродвигателя	Радиальное
Короткое замыкание обмотки возбуждения синхронного электродвигателя	
«Масляное биение» в подшипнике скольжения	
Неравномерность потока охлаждающего воздуха	
Гидравлический небаланс рабочего колеса	
Неравномерность поля скоростей и вихреобразование в насосе	Радиальное, осевое
Кавитационные явления в насосе	
Неисправность зубчатой муфты	Радиальное, горизонтально
Ослабление жесткости подшипникового узла	

Установлено, что наибольшую информационную ценность при проведении технического диагностирования несут показатели виброакустических испытаний. При этом для персонала, осуществляющего техническое диагностирование насосного оборудования консольного исполнения, выполняемого при помощи прединсталлированных (на персональные средства связи работников) специализированных программных комплексов (утверждённых в рабочем порядке администрацией) на основании рекомендованного объёма диагностических испытаний (таблица 1), указываются методы дешифровки полученных значений, указывающие на возможные причины возможных аварийных отказов насосного агрегата (табл. 2).

Для измерения вибрации персоналом может быть использовано приложение «Виброметр» на базе операционной системы Android (рис. 5) или приложение «Анализ вибрации» на базе операционной системы iOS (рис. 6).

Рис. 5. Приложение «Виброметр» на базе операционной системы Android

Рис. 6. Приложение «Анализ вибрации» на базе операционной системы iOS

При проведении измерений необходимо попытаться разделить перечисленные источники повышенной вибрации насосных агрегатов. При наличии повышенной вибрации подшипниковых опор агрегата необходимо проверить жесткость крепления подшипниковых опор к корпусу или раме, жесткость крепления корпуса насоса и рамы двигателя к фундаменту. Повышенная вибрация в горизонтальной плоскости указывает на уменьшение жесткости в горизонтальных направлениях.

По результатам измерения вибрации для каждой контролируемой точки строится график изменения среднего квадратического значения виброскорости в зависимости от наработки (рис. 7).

Рис. 7. График для определения остаточного ресурса машины по уровню вибрации

Для более достоверной оценки технического состояния и остаточного ресурса отдельных деталей или узлов рекомендуется строить также график по основным спектральным составляющим, указывающим возможные дефекты насосных агрегатов.

Насосные агрегаты необходимо выводить в ремонт при снижении величины напора насоса от базовых значений на 5-7%.

Значение возможного снижения КПД относительно базового значения может уточняться для конкретного типоразмера насоса на основании экономической оценки из условия, что стоимость ремонта, при котором обеспечивается восстановление первоначального КПД, будет выше затрат, вызванных перерасходом электроэнергии из-за снижения КПД насоса.

Диагностирование состояния насосных агрегатов по параметрическим критериям допускается проводить как на основе данных, полученных по каналам телемеханики, так и на основе контрольных измерений с применением образцовых средств измерений давления, подачи, мощности, частоты вращения ротора насоса, плотности и вязкости перекачиваемой жидкости.

Таким образом, установлено, что разработанная технология технического диагностирования насосного оборудования с использованием личных средств связи обслуживающего персонала с предварительно инсталлированным специализированным программным обеспечением, соответствует нижеприведенным требованиям, предъявляемым к средствам измерений и диагностики насосного парка:

- своевременного обнаружения возникающих дефектов составных частей оборудования и предотвращения его аварийных отказов;
- определения объема ремонтных работ и рационального их планирования;
- корректировки значений межремонтных интервалов и прогнозирования остаточного ресурса составных частей оборудования по его фактическому техническому состоянию;
- проверки работоспособности оборудования после монтажа, модернизации и ремонта, определения оптимальных режимов работы оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аброскин А.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю. Цифровая экономика: проблемы и перспективы учета и измерения в системе национальных счетов. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. 108 с.
2. Авилова В.В. Модернизация системы управления инновационным развитием на примере нефтехимического комплекса. Казань: Издательство КНИТУ, 2017. 212 с.
3. Бигус Г.А., Даниев Ю.Ф. Быстрова Н.А. Основы диагностики технических устройств и сооружений. М.: МГТУ им. Баумана, 2019. 445 с.
4. Карпов К.А. Технологическое прогнозирование развития производств нефтегазового комплекса. СПб.: Лань, 2022. 492 с.
5. Лягова А.А., Белоусов А.Е., Попов Г.Г. Нефтегазовое оборудование головных сооружений и насосных станций. СПб.: Лань, 2023. 112 с.
6. Мальшева Т.В., Шинкевич А.И. Организация производства нефтехимической продукции в условиях экологизации экономики. Казань: Казанский национальный исследовательский университет, 2018. 112 с.
7. Суртаева О.С. Драйверы цифрового развития промышленного производства в России. М.: Дашков и К, 2021. 126 с.

© Бровченко Р.Н., 2024.